

Review of the monograph / Monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

QR- Doi

Фарғона политехника институти “Иқтисодиёт” кафедраси доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент Курпаяниди Константин Иванович ва шу кафедра катта ўқитувчиси, PhD Илёсов Асроржон Ахроржон ўғли томонидан тайёрланган

“Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти sanoat тармоғи мисолида)” ва “Al-Ferganus” нашриётида 2022 йилда эълон қилинган монографиясига

ТАҚРИЗ

Бугунги кунда экспорт фаолияти ва халқаро савдо билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш дунёнинг нуфузли мамлакатлари томонидан олиб борилган илмий тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатмоқдаки, sanoat маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш, шунингдек, sanoat ишлаб чиқариш ва экспорт фаолиятини самарали ташкил этиш этиш орқали ҳудудий рақобат муҳитини яхшилаш бугунги кундаги долзарб муаммолардан бири саналади. Бунда уларни ташкилий, моддий-техник ва иқтисодий қўллаб-қувватлаш орқали ривожлантириш, молиявий бошқарувнинг самарали механизмларидан фойдаланиш, рақамлаштириш жараёнларини иқтисодий муносабатларга кенг тадбиқ қилиш, рақамли божхона, sanoat кластерларини ташкил этиш орқали эришиш мумкин бўлади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётидаги чуқур таркибий ўзгаришлар мамлакат экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш, экспорт ҳажмини барқарор ошириш, экспорт географиясини янада кенгайтириш ва унинг таркибида

иждобий ўзгаришларга эришишда энг муҳим омилга айланди. Мамлакатимизда саноат маҳсулотлари экспорти янада ривожлантириш юзасидан кўплаб ислохотлар амалга оширилмоқда. Янги бозорларни ўзлаштириш, маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш, халқаро сифатни бошқариш тизимларини жорий этишда экспорт қилувчи корхоналарни қўллаб-қувватлашни чоралари ва механизмларини кенгайтириш орқали ҳудудлар ва иқтисодиёт тармоқларининг экспорт салоҳиятини янада ошириш энг асосий вазифалар сифатида белгилаб берилди. Ушбу вазифаларни бажариш учун саноат маҳсулотлари, айниқса, ҳудудий саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқот фаолиятини олиб бориш муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Монографиянинг долзарблиги қуйидаги асосий жиҳатлар билан боғлиқ:

- биринчидан, саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш, экспорти салоҳиятини янада ривожлантириш орқали ташқи савдо балансининг иждобий сальдосини таъминлаш;
- иккинчидан, рақобатбардошликни ошириш, замонавий технологияларни жорий этиш ва улардан самарали фойдаланиш асосида саноат маҳсулотлари экспорти географиясини кенгайтириш ва сифатини янада яхшилаш зарурати;
- учинчидан, ҳудудларнинг саноат маҳсулотлари экспортига тайёрлик даражасини баҳолаш услубиётини ишлаб чиқишнинг амалий аҳамияти.

Монография учта бобни ўз ичига олади.

Биринчи бобда миллий иқтисодиётда экспортга йўналтирилган саноат ишлаб чиқаришининг шаклланиш ва ривожланиш хусусиятлари, иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида саноат маҳсулотлари экспортида қиёсий ва мутлақ устунликлардан фойдаланишнинг аҳамияти, саноат маҳсулотлари экспорти ривожлантиришнинг илғор хориж тажрибалари тадқиқ қилинган.

Иккинчи бобда миллий ҳамда ҳудудий даражада саноат маҳсулотлари экспорти омилли боғланишлар асосидаги прогнози, саноат маҳсулотлари экспорти самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари, саноат маҳсулотлари экспорти ривожлантиришда саноат экспорти кластеридан фойдаланишнинг афзалликлари таҳлил қилинган.

Ишнинг учинчи бобида миллий ҳамда ҳудудий даражада саноат маҳсулотлари экспорти омилли боғланишлар асосида прогнозлаш ва моделлаштириш, саноат маҳсулотлари экспорти самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш, саноат маҳсулотлари экспорти ривожлантиришда кластерли ёндашув асосидаги механизмлардан фойдаланиш истиқболлари келтирилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги саноат маҳсулотлари экспорти билан шуғулланаётган корхоналарнинг фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилишини таъкидлаш мумкин.

Юқорида айтилганлар миллий иқтисодиётда саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини тадқиқ қилишда муҳим услубий ишланма сифатида монографиянинг афзаллигини ақс эттиради.

Тақризчи тавсияси: Фарғона политехника институти «Иқтисодиёт» кафедраси доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент Курпаяниди Константин Иванович ва ассистент Илёсов Асроржон Ахроржон ўғли томонидан тайёрланган «Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида)» номли монографиясини очик матбуотда чоп этиш, шунингдек, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг электрон каталоги ва eLIBRARY.RU Россия илмий кутубхонаси платформасига жойлаштириш мумкин, деб ҳисоблайман.

Тақризчи:
Фарғона политехника институти
«Иқтисодиёт», кафедраси профессори,
иқтисодиёт фанлари доктори

Муминова Э.А.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10.5281/zenodo.6656003>